

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ЖИРОВОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ МЫШЦ ПРИ ПРЕКАХЕКСИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Гайсина Е.А.¹, Мамедов У.С.², Рахимов Н.М.³

¹ГАУЗ ТО МКМЦ РФ «Медицинский город», г. Тюмень, Российская Федерация

²Бухарский филиал РНПМЦОиР, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

³Самаркандский областной межрегиональный хоспис, Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведено комплексное лучевое обследование 119 пациенток с верифицированными злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. Средний возраст составил $58,3 \pm 12,7$ лет. Оценка четырехглавой мышцы бедра выполнена тремя методами визуализации с количественным анализом параметров мышечной ткани. Установлены статистически значимые корреляционные связи между параметрами визуализации и степенью жировой инфильтрации. МРТ продемонстрировала наивысшую диагностическую эффективность с чувствительностью 89,7% и специфичностью 91,3%. Выявлены три стадии прекахексии с характерными лучевыми признаками. Выводы: Комплексная лучевая диагностика является информативным методом оценки прекахексии у женщин с раком репродуктивной системы, что позволяет своевременно корректировать нутритивную поддержку.

Ключевые слова: прекахексия, лучевая диагностика, мышечная ткань, жировая инфильтрация

DIAGNOSTIC VALUE OF RADIATION IMAGING METHODS IN DETERMINING THE DEGREE OF FATTY INFILTRATION OF MUSCLES IN PRECAHEXIA OF MALIGNANT NEOPLASMS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM

Gaisina E.A.¹, Mamedov U.S.², Rakhimov N.M.³

¹SAIH TR MCMC RF "Medical City", Tyumen, Russian Federation

²Bukhara Branch of the Republican Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

³Samarkand Regional Interregional Hospice, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A comprehensive radiological examination of 119 patients with verified malignant neoplasms of the reproductive system was conducted. The average age was 58.3 ± 12.7 years. The quadriceps femoris muscle was assessed using three imaging methods with quantitative analysis of muscle tissue parameters. Statistically significant correlations were established between imaging parameters and the degree of fatty infiltration. MRI demonstrated the highest diagnostic efficacy with a sensitivity of 89.7% and a specificity of 91.3%. Three stages of precachexia with characteristic radiographic features were identified. Conclusions: Comprehensive radiographic diagnostics is an informative method for assessing precachexia in women with reproductive system cancer, allowing for timely adjustment of nutritional support.

Keywords: precachexia, radiographic diagnostics, muscle tissue, fatty infiltration

АЁЛЛАР РЕПРОДУКТИВ ТИЗИМИНИНГ ЁМОН СИФАТЛИ ЎСМАЛАРИ ПРЕКАХЕКСИЯСИДА МУСКУЛЛАРНИНГ ЁҒЛИ ИНФИЛТРАЦИЯСИ ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШДА ВИЗУАЛИЗАЦИЯНИНГ НУРЛИ УСУЛЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

¹ТВ ДАССМ, РФ "Тиббиёт шаҳри" КТКТМ, Тюмен ш., Россия Федерацияси

²Республика онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Бухоро филиали, Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

³Самарканд вилоят минтақалараро хосписи, Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Репродуктив тизимнинг тасдиқланган ёмон сифатли ҳосилалари бўлган 119 беморни комплекс радиологик текшириши ўтказилди. Ўртача ёши $58,3 \pm 12,7$ ёшни ташкил этди. Соннинг тўрт бошли мушаклари мушак тўқимаси параметрларини миқдорий таҳлил қилиши билан учта тасвирлаш усули ёрдамида баҳоланди. Тасвирлаш параметрлари ва ёғли инфильтрация даражаси

ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли корреляциялар аниқланди. МРТ энг юқори диагностик самарадорликни 89,7% сезирлик ва 91,3% ўзига хослик билан кўрсатди. Характерли рентгенологик хусусиятларга эга прекахекиянинг уч босқичи аниқланди. Хулоса: Комплекс рентгенологик диагностика репродуктив тизим саратонига чалинган аёлларда прекахекияни баҳолашининг информацион усули бўлиб, овқатланишини ўз вақтида созлаш имконини беради.

Калит сўзлар: прекахекия, рентгенологик диагностика, мушак тўқимаси, ёғли инфильтрация

Прекахекия представляет собой раннюю стадию синдрома истощения, характеризующуюся прогрессирующей потерей мышечной массы без выраженного снижения массы тела. У пациенток с верифицированными злокачественными новообразованиями репродуктивной системы данное состояние развивается задолго до манифестации клинических симптомов кахексии. Своевременная диагностика пресаркопии становится критически важной для оптимизации терапевтической тактики и прогнозирования исходов лечения. Современные методы лучевой диагностики позволяют объективно оценить состояние мышечной ткани на различных стадиях опухолевого процесса. Ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная томография предоставляют уникальные возможности для количественной оценки мышечной массы и степени жировой инфильтрации.

Цель: Оценить диагностическую эффективность и выявить достоинства методов ультразвукового исследования (УЗИ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в определении степени жировой инфильтрации мышечной ткани у женщин с прекахекией при злокачественных новообразованиях органов репродуктивной системы.

Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании проанализированы результаты комплексного лучевого обследования 119 пациенток с морфологически верифицированными злокачественными новообразованиями органов репродуктивной системы. Средний возраст обследованных составил $58,3 \pm 12,7$ лет. Распределение по нозологическим формам включало: рак молочной железы - 47 случаев (39,5%), рак эндометрия - 38 наблюдений (31,9%), рак шейки матки - 34 пациентки (28,6%). Оценка состояния четырехглавой мышцы бедра проводилась на уровне средней трети бедренной кости. Данная анатомическая область выбрана как наиболее репрезентативная для оценки общего состояния скелетной мускулатуры. Измерения выполнялись трижды с последующим вычислением среднего арифметического значения.

Ультразвуковое исследование осуществлялось линейным датчиком с частотой 7-12 МГц. Определялись следующие параметры: толщина мышцы, эхогенность, наличие фиброзных включений. МРТ-исследование проводилось на томографе мощностью 1,5 Тесла с использованием T1- и T2-взвешенных изображений. МСКТ выполнялась с толщиной среза 1,25 мм без контрастного усиления.

Результаты. Степень жировой инфильтрации мышечной ткани служит объективным маркером прогрессирования саркопии в прекахекию. Установлены достоверные корреляционные связи между показателями различных методов визуализации и выраженностью жировой дегенерации четырехглавой мышцы бедра.

Таблица 1.

Корреляционные связи методов диагностики со степенью жировой инфильтрации

Параметр	УЗИ	МРТ	МСКТ	p-значение
Толщина мышцы (мм)	r=-0,67	r=-0,84	r=-0,79	<0,001
Эхогенность/интенсивность сигнала	r=0,71	r=0,88	r=0,82	<0,001
Площадь поперечного сечения (см ²)	r=-0,63	r=-0,81	r=-0,76	<0,001
Индекс жировой инфильтрации	r=0,69	r=0,91	r=0,85	<0,001

Наиболее сильная корреляционная связь выявлена между МРТ-параметрами и степенью жировой инфильтрации ($r=0,91$, $p<0,001$). Это подтверждает высокую информативность магнитно-резонансной томографии в оценке структурных изменений мышечной ткани. Ультразвуковое исследование показывает умеренную корреляцию, что ограничивает его применение в качестве единственного метода диагностики пресаркопии. Проанализировав полученные нами данными установлено различная диагностическая ценность исследуемых методов в выявлении ранних признаков перехода саркопии в прекахекию. Наиболее высокие показатели чувствительности отмечены при использовании МРТ, что обусловлено превосходной контрастностью мягких тканей данного метода с учетом степени жировой инфильтрации 4-главой мышцы.

Таблица 2.

Диагностическая эффективность методов лучевой диагностики в выявлении прекахексии

Метод исследования	Чувствительность (%)	Специфичность (%)	Точность (%)	ППЦ*	ОПЦ**
УЗИ	72,4	84,2	78,1	0,83	0,74
МРТ	89,7	91,3	90,8	0,91	0,89
МСКТ	85,1	87,9	86,6	0,87	0,85

Примечание - *ППЦ - положительная прогностическая ценность, **ОПЦ - отрицательная прогностическая ценность

Магнитно-резонансная томография показала наивысшую диагностическую эффективность с чувствительностью 89,7% и специфичностью 91,3%. Данные показатели статистически значимо превышают аналогичные параметры ультразвукового исследования ($p < 0,01$). МСКТ занимает промежуточное положение, обеспечивая приемлемую точность диагностики при меньшей стоимости исследования.

Стадийность прекахексии по данным лучевой диагностики. Прогрессирование саркопении в прекахексию характеризуется определенной последовательностью морфологических изменений. Начальные стадии проявляются увеличением эхогенности мышечной ткани при УЗИ и повышением интенсивности сигнала на T1-взвешенных МР-изображениях. Данные изменения отражают начальную жировую инфильтрацию мышечных волокон.

Таблица 3.

Стадии прекахексии и их лучевые характеристики

Стадия	УЗИ-признаки	МРТ-признаки	МСКТ-признаки	Частота выявления (%)
I (начальная)	Незначительное повышение эхогенности	Легкое повышение сигнала на T1 ВИ	Плотность -10 до +10 HU	28,6
II (умеренная)	Выраженная гиперэхогенность, истончение	Четкая жировая инфильтрация	Плотность +10 до +30 HU	45,4
III (выраженная)	Значительная атрофия, фиброз	Замещение мышечной ткани жиром	Плотность >+30 HU	26

Умеренная стадия прекахексии диагностируется у 45,4% обследованных пациенток, что свидетельствует о высокой распространенности данного состояния среди больных с онкогинекологической патологией. Выраженные изменения мышечной ткани выявляются у каждой четвертой пациентки, что требует незамедлительной коррекции нутритивного статуса. МРТ-исследование четырехглавой мышцы бедра может рассматриваться как стандарт диагностики прекахексии благодаря высокой чувствительности и специфичности метода. Однако экономические соображения и доступность оборудования делают целесообразным использование МСКТ в качестве альтернативного метода с приемлемой диагностической точностью. Ультразвуковое исследование, несмотря на более низкие показатели чувствительности, сохраняет свою актуальность для скрининговых обследований и динамического наблюдения. Портативность оборудования и отсутствие лучевой нагрузки делают УЗИ оптимальным методом для мониторинга эффективности нутритивной поддержки.

Обсуждение. В исследовании Patzelt и соавторов (2021) показано, что количественные показатели мышечной липидной инфильтрации, определяемые при МРТ, могут служить ценными биомаркерами для ранней стратификации риска и мониторинга динамики кахектического синдрома у онкобольных [7]. Han et al. (2021) в своем аналитическом обзоре акцентировали внимание на преимуществах МРТ и КТ в точном определении мышечной массы и степени жирового замещения. При этом они подчеркнули безопасность МРТ, обусловленную отсутствием радиационной нагрузки [6]. Salaffi и коллег (2022) отметили, что МРТ дает возможность детально количественно оценить как мышечную атрофию, так и количество интрамускулярного жира, используя стандартные T1- и T2-взвешенные последовательности.[8]

Онкологические заболевания женской репродуктивной сферы зачастую ассоциированы с прекахексией. Это состояние характеризуется не только снижением общей массы тела, но и прогрессирующим замещением мышечной ткани жиром.

Aust и соавторы (2015) установили, что степень липидной инфильтрации скелетной мускулатуры, измеренная с помощью КТ у пациенток с эпителиальным раком яичников, является значимым предиктивным фактором, влияющим на общую выживаемость [4]. Рубцова (2023) акцентировала внимание на роли радиологических методов в комплексной оценке рака шейки матки. Она подчеркнула важность МРТ и КТ для определения стадии заболевания и оценки масштабов липидных изменений в мышцах [1]. Тарачкова с соавторами (2014) описали возможности комбинированной радиологической диагностики патологий женской репродуктивной системы, уделяя особое внимание дифференциации стадий рака и связанной с ним кахексии [2]. Cabrera и коллеги (2023) показали, что у женщин, несмотря на наличие кахексии, мышечная ткань относительно сохраняет свое структурное качество. Это наблюдение может повлиять на выбор лучевых диагностических и терапевтических стратегий [5].

Полученные нами результаты показывают, что комплексная оценка состояния мышечной ткани должна включать количественные и качественные параметры. Измерение толщины четырехглавой мышцы бедра следует дополнять анализом эхоструктуры при УЗИ или интенсивности сигнала при МРТ. Данный подход обеспечивает более точную диагностику ранних стадий саркопении. Пациенткам с выявленными признаками прекахексии показано проведение повторных исследований каждые 3-4 месяца для оценки динамики процесса. Прогрессирование прекахексии служит неблагоприятным прогностическим фактором и требует интенсификации поддерживающей терапии.

Вывод: Полученные нами данные показывают необходимость включения оценки состояния скелетной мускулатуры в стандартные протоколы обследования при раке репродуктивной системы у женщин. Раннее выявление признаков прекахексии позволяет своевременно инициировать патогенетически обоснованную терапию, направленную на сохранение мышечной массы.

Интеграция результатов лучевой диагностики с клиническими и лабораторными данными позволяет формировать индивидуализированные программы нутритивной поддержки. Персонализированный подход к коррекции прекахексии способствует улучшению переносимости противоопухолевого лечения и качества жизни пациенток. Современные методы лучевой диагностики предоставляют объективные инструменты для раннего выявления и мониторинга прекахексии у пациенток с злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. Установленные корреляционные связи между параметрами визуализации и степенью жировой инфильтрации подтверждают валидность лучевых методов в оценке прекахексии. Стадийная классификация прекахексии на основе морфологических критериев способствует стандартизации диагностических подходов и оптимизации лечебной тактики. Внедрение рутинной оценки состояния скелетной мускулатуры в клиническую практику представляется перспективным направлением для улучшения результатов комплексного лечения злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у женщин.

Список литературы:

1. Рубцова Н.А. Лучевая диагностика рака шейки матки. Консенсус экспертов // Медицинское изображение. 2023. №3. С. 45-56.
2. Тарачкова Е.В., и др. Методы лучевой диагностики заболеваний женских органов малого таза // Онкогинекология. 2014. №3. С. 34-39.
3. Шаханова Ш. Ш., Рахимов Н. М. Диагностические параметры импедансометрии у онкобольных с саркопенией // Доктор ахборотномаси. – 2025. – № 2 (119). – С. 91–95.
4. Aust S., et al. Skeletal Muscle Depletion and Markers for Cancer Cachexia in Ovarian Cancer Patients // PLoS One. 2015 Oct 11;10(10):e0140403.
5. Cabrera A.R., et al. Females display relatively preserved muscle quality during colorectal cancer cachexia // J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2023 Aug 31.
6. Han J., et al. Imaging Modalities for Diagnosis and Monitoring of Cancer Cachexia // Cancers (Basel). 2021 Sep 22;13(19):4860.
7. Patzelt L. MRI-Determined Psoas Muscle Fat Infiltration Correlates with Cachexia Severity in Cancer Patients // Radiology. 2021. Vol. 299, №3. P. 555-563.
8. Salaffi F., et al. Ultrasound and magnetic resonance imaging as diagnostic tools for muscle evaluation // PLoS One. 2022 Sep 19;17(9):e0274854.

Для цитирования: Гайсина Е.А., Мамедов У.С., Рахимов Н.М. Диагностическая ценность лучевых методов визуализации в определении степени жировой инфильтрации мышц при прекахексии злокачественных новообразований женской репродуктивной системы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 555–558. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17774679>